

MAHMUDJON QOZOQBOYEVNING “O‘ZBEKXON” ROMANIDA TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TO‘QIMA UYG‘UNLIGI

Baxtiyorova Chinora
Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mahmudjon Qozoqboyevning “O‘zbekxon” tarixiy romanida tarixiy haqiqat va badiiy to‘qimaning o‘zaro uyg‘unligi tahlil qilingan. Asarda tarixiy voqealar va shaxslarning badiiy talqini, tarixiy manbalardan foydalanish tamoyillari hamda yozuvchining tarixiy faktlarni estetik qayta ishlash mahorati yoritilgan. Shuningdek, tarixiy haqiqat va badiiy to‘qimaning roman poetikasidagi o‘rni hamda ularning obrazlar va syujet qurilishidagi funksiyasi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Mahmudjon Qozoqboyev, “O‘zbekxon” romani, tarixiy roman, tarixiy haqiqat, badiiy to‘qima, Oltin O‘rda, O‘zbekxon, poetika, tarixiy shaxs, badiiy talqin.

Annotation. This article examines the harmony between historical truth and artistic fiction in Mahmudjon Qozoqboyev's historical novel "Uzbekkhan". It analyzes the artistic interpretation of historical events and personalities, the author's use of historical sources, and his creative transformation of historical facts into literary reality. The study also highlights the role of historical truth and artistic fiction in the poetics of the novel and explains their functions in character development and plot construction.

Keywords: Mahmudjon Qozoqboyev, *Uzbekkhan* novel, historical novel, historical truth, artistic fiction, Golden Horde, Uzbek Khan, poetics, historical character, artistic interpretation.

Аннотация. В данной статье анализируется гармония исторической правды и художественного вымысла в историческом романе Махмуджона Козокбоева «Узбекхан». Рассматриваются художественная интерпретация исторических событий и личностей, особенности использования исторических источников, а также мастерство автора в художественном переосмыслении исторических фактов. Особое внимание уделено роли исторической правды и художественного вымысла в поэтике романа, их функциям в создании образов и построении сюжета.

Ключевые слова: Махмуджон Козокбоев, роман «Узбекхан», исторический роман, историческая правда, художественный вымысел, Золотая Орда, Узбекхан, поэтика, историческая личность, художественная интерпретация.

Tarixiy roman xalqning tarixiy xotirasini tiklash, milliy o‘zlikni anglash va tarixiy shaxslar faoliyatini badiiy-estetik mezonlar asosida talqin etishda muhim o‘rin tutadigan

epik janrlardan biridir. Mazkur janrda tarixiy voqealar va shaxslar muayyan davrning ijtimoiy-siyosiy, madaniy hamda ma'naviy muhitini aks ettiruvchi badiiy vositaga aylanadi. Shu bois tarixiy roman faqat tarixiy faktlarni bayon etish bilangina cheklanmay, balki yozuvchining estetik ideali, tarixiy tafakkuri va ijodiy konsepsiyasi asosida tarixiy haqiqatni badiiy haqiqat darajasida qayta yaratadi. Tarixiy voqelikni badiiy idrok etish jarayonida tarixiy haqiqat va badiiy to'qimaning o'zaro uyg'unligi tarixiy roman poetikasining asosiy mezonlaridan biri hisoblanadi. O'zbek adabiyotida tarixiy roman janri XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab izchil taraqqiy etdi. Abdulla Qodiriy, Oybek, Pirimqul Qodirov, Muhammad Ali, Isajon Sulton singari ijodkorlar tarixiy shaxs va voqealarni badiiy talqin etish orqali milliy tarixni yangi estetik mezonlar asosida yoritishga erishdilar. Mustaqillik yillarida esa tarixiy mavzuga murojaat qilish yangi bosqichga ko'tarildi. Ilgari mafkuraviy cheklovlar sabab yetarlicha o'rganilmagan tarixiy davrlar va shaxslar badiiy adabiyotda keng tasvirlana boshladi. Ana shunday asarlardan biri Mahmudjon Qozoqboyevning "O'zbekxon. Oltin o'rda sirlari" tarixiy romanidir. Asarda Oltin O'rda hukmdori O'zbekxon faoliyati, uning hokimiyat uchun kurashi, davlatni boshqarish siyosati hamda XIII–XIV asrlardagi murakkab tarixiy jarayonlar badiiy talqin etiladi. Roman voqealari Oltin O'rdaning Saroy Botu, Qrim, Xorazm, Kavkaz, Misr va Shom kabi hududlarida kechishi, ko'plab tarixiy shaxslarning ishtiroki bilan ajralib turadi.

Mazkur romanning muhim jihatlaridan biri shundaki, muallif tarixiy manbalarda uchraydigan ma'lumotlarni badiiy tafakkur asosida qayta ishlab, tarixiy voqealar rivojidadagi bo'shliqlarni badiiy to'qima yordamida to'ldiradi. Jumladan, Bo'yo'lun (Mariya Paleolog), Qorako'z Beka, To'xtaxon, No'g'oy singari tarixiy shaxslarning ruhiy kechinmalari, ichki monologlari va o'zaro munosabatlari tarixiy hujjatlarda uchramaydi, biroq ular asarda tarixiy voqelikning mantiqiy davomiyligini ta'minlovchi badiiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Masalan, romanning dastlabki boblarida Bo'yo'lunning fojeaviy ruhiy holati hamda Qorako'z Beka bilan yashirin uchrashuvi orqali O'zbek o'g'lonni saqlab qolish rejasining yaratilishi syujetning badiiy dinamikasini kuchaytiradi va tarixiy voqealarga yangi estetik mazmun bag'ishlaydi. Tarixiy roman poetikasida tarixiy haqiqat va badiiy to'qima munosabati adabiyotshunoslikning dolzarb nazariy masalalaridan biri hisoblanadi. Tarixiy haqiqat tarixiy manbalar bilan tasdiqlangan voqea va faktlarni anglatgan bo'lsa, badiiy to'qima yozuvchining estetik maqsadini amalga oshirish uchun tarixiy materialni ijodiy qayta ishlash jarayonidir. Yozuvchi tarixiy faktni buzmasdan, uni badiiy tafakkur orqali boyitadi, tarixiy shaxslarning ichki olamini, ruhiy kechinmalarini va motivlarini ochib beradi. Shu jihatdan tarixiy roman tarix fanini takrorlamaydi, balki tarixiy voqelikni badiiy haqiqat darajasiga ko'taradi. Mahmudjon

Qozoqboyevning “O‘zbekxon” romani tarixiy manbalarga tayangan holda yaratilgan bo‘lsa-da, undagi tarixiy haqiqat va badiiy to‘qimaning o‘zaro munosabati hozirgacha maxsus tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha o‘rganilmagan.

Tarixiy roman poetikasining muhim belgilaridan biri tarixiy haqiqat va badiiy to‘qimaning o‘zaro uyg‘unligidir. Tarixiy haqiqat yozuvchi uchun tayyor material vazifasini bajarsa, badiiy to‘qima ana shu materialni estetik qonuniyatlar asosida qayta ishlash, voqealarga badiiy yaxlitlik va ta’sirchanlik bag‘ishlash imkonini yaratadi. Mahmudjon Qozoqboyevning “O‘zbekxon” romanida ham aynan shu tamoyil izchil kuzatiladi. Muallif tarixiy manbalarda qayd etilgan voqealarni saqlab qolgan holda, ular orasidagi sabab-oqibat munosabatlarini badiiy tafakkur vositasida yoritadi.

Roman ekspozitsiyasidayoq tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima uyg‘unligi yaqqol namoyon bo‘ladi. Asar Bo‘yo‘lun (Mariya Paleolog) obrazi bilan boshlanadi. Muallif uning Vizantiya imperatori Andronik II Paleologning nikohsiz tug‘ilgan qizi ekanligi, To‘g‘rol O‘g‘longa turmushga uzatilgani hamda O‘zbekxonning o‘gay onasi sifatidagi tarixiy ma’lumotlarni keltiradi. Bu ma’lumotlar izohlar orqali ham berilib, tarixiy asos mustahkamlanadi. Biroq yozuvchi tarixiy faktlarni sanab o‘tish bilan kifoyalanmaydi. Bo‘yo‘lunning ichki iztiroblari, bevalik alamini boshdan kechirishi, saroydagi siyosiy bosimdan qo‘rquvi va taqdiriga nisbatan norozilik hissi keng psixologik tasvirlar orqali ochiladi. Tarixiy manbalarda bunday ruhiy kechinmalar haqida ma’lumot uchramaydi. Demak, bu epizodlar yozuvchining badiiy to‘qimasi mahsuli bo‘lsa-da, ular tarixiy vaziyatning mantiqiy davomi sifatida qabul qilinadi. Natijada tarixiy shaxs oddiy tarixiy figura emas, balki murakkab ichki olamga ega badiiy qahramonga aylanadi.

Muallif tarixiy voqealarni badiiylashtirishda dialoglardan ham samarali foydalanadi. Bo‘yo‘lun va Qorako‘z Beka o‘rtasidagi yashirin uchrashuv bunga yorqin misoldir. Ushbu suhbat davomida O‘zbek o‘g‘lonning hayotini saqlab qolish rejasi ishlab chiqiladi. Tarixiy manbalarda bunday uchrashuv yoki reja haqida aniq ma’lumot mavjud emas. Biroq asardagi siyosiy vaziyat, To‘xtaxonning boshqa Chingiziy shahzodalarni yo‘q qilishga urinishi hamda saroydagi hokimiyat uchun kurashni hisobga olganda, bunday voqealar tarixiy mantiqqa zid emas. Aksincha, yozuvchi tarixiy faktlar orasidagi bo‘shliqlarni badiiy to‘qima vositasida

to‘ldirib, syujetning ichki izchilligini ta‘minlaydi. Asarda tarixiy haqiqatni mustahkamlovchi yana bir muhim vosita – muallifning izoh va sharhlaridir. Ko‘plab tarixiy shaxslar, joy nomlari hamda voqealar matn ostidagi izohlar orqali tushuntiriladi. Masalan, To‘g‘rol O‘g‘lon, No‘g‘oybek, To‘xtaxon, Saroy Botu, Julo‘t, Hoji Tarxon kabi tarixiy nomlarga alohida izoh berilishi o‘quvchini tarixiy voqelik bilan yaqindan tanishtiradi. Bunday usul asarning tarixiy ishonchliligini oshirish bilan birga, badiiy tasvirning tabiiyligini ham kuchaytiradi. Romanning dastlabki boblaridayoq tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima o‘zaro qarama-qarshi emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi estetik hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Tarixiy fakt syujetning tayanch nuqtasi vazifasini bajarsa, badiiy to‘qima tarixiy voqealarni jonlantiradi, obrazlarning ruhiy olamini ochadi va kitobxonni tarixiy davr muhitiga olib kiradi. Aynan shu uyg‘unlik “O‘zbekxon” romanining badiiy qimmatini belgilovchi asosiy poetik xususiyatlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, “O‘zbekxon” romanida tarixiy haqiqat va badiiy to‘qimaning uyg‘unligi asarning badiiy-estetik qiymatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mahmudjon Qozoqboyev tarixiy manbalarga sodiqlikni saqlagan holda, badiiy tafakkur imkoniyatlaridan samarali foydalanib, tarixiy shaxs va voqealarni zamonaviy kitobxon uchun ta‘sirchan va ishonarli badiiy obraz darajasiga ko‘tara olgan. Shu bois roman nafaqat O‘zbekxon davri tarixini badiiy yorituvchi asar, balki o‘zbek tarixiy romanchiligi taraqqiyotida tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima uyg‘unligini namoyon etgan muhim badiiy hodisa sifatida ham e‘tirof etishga loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qozoqboyev M. O‘zbekxon. Oltin O‘rda sirlari. Tarixiy roman. 1-kitob. –

Urganch: Vega, 2021.

2. Karimov N. O‘zbek romanlarining taraqqiyot tamoyillari. – T.: Milliy kutubxona, 2008.

3. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.

4. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.

5. Rahmonov N. O‘zbek adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha). O‘quv qo‘llanma. – T.: Sano-standart nashriyoti, 2017.